

«Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и математическое обеспечение», 2007. – 112 с.

10. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник / А.Я. Кибанов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 638 с.

11. Самарский статистический ежегодник. 2019: статистический сборник / Самарстат, 2019. – 355 с.

УДК 342.5

DOI

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОРЯЧЕВА Е.А.,
канд. экон. наук, ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье исследованы особенности и пути совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров на государственную службу Донецкой Народной Республики. Приведены характерные черты государственной службы как правового института. Выявлены существенные недостатки в нынешней организации государственной службы в Республике. Проведен анализ организационной структуры системы подготовки и переподготовки кадров.

Ключевые слова: государственная служба; кадровый резерв; система подготовки и переподготовки кадров; государственная политика; программы профессионального обучения.

WAYS OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF TRAINING AND RETRAINING OF PERSONNEL FOR THE CIVIL SERVICE OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

GORYACHEVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article examines the features and ways to improve the system of training and retraining of personnel for the state service of the Donetsk people's Republic. The characteristic features of the civil service as a legal institution are given. Significant shortcomings in the current organization of the civil service in the Republic have been identified. The analysis of the organizational structure of the system of training and retraining of personnel is carried out.

Keywords: public service; personnel reserve; system of training and retraining of personnel; state policy; professional training programs.

Постановка задачи. В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики государственная служба определяется как важнейший институт развития государственности, так как успешное функционирование всей общественно-политической

системы не может существовать без соответствующего профессионального корпуса службы. Эффективность функционирования государственной службы напрямую зависит от качества её трудовых ресурсов. В связи с этим первостепенными задачами становится организация системы отбора, подготовки и переподготовки кадров на государственные должности в Донецкой Народной Республике.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическими основами подготовки кадров на государственную службу занимались такие учёные, как Ю.Ю. Бальций, В.И. Борденюк, О.В. Батанов, Н.С. Бондарь, В.Д. Волков, М.П. Воронов, Р.К. Давыдов, И.В. Дробуш, В.С. Журавский, В.М. Кампо, С.В. Кивалов, Д.А. Кокорев, М.И. Корниенко, В.В. Кравченко, В.С. Куйбида, А.Р. Крусян, П.М. Любченко, Р.Т. Лютфалиев, О.Ю. Лялюк, Н.В. Мишина, М.П. Орзих, О.С. Орловский, Б.А. Пережняк, В.Ф. Погорелко, О.В. Приешкина, М.О. Пухтинский, С.Е. Саханенко, П.М. Ткачук, Ю.М. Тодика, А.В. Томилов, О.Ф. Фрицкий, Ю.О. Фрицкий, М.П. Хонда, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко, В.М. Шкабаро и др.

Таким образом, в научной литературе достаточно много работ, посвящённых гражданской службе, тем не менее вопросы, раскрывающие методы совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров на государственную службу Донецкой Народной Республики, не нашли должного научного обоснования.

Актуальность. Нынешнее состояние государственной службы Донецкой Народной Республики не в полной мере соответствует сущности современной парадигмы государственной службы, оно имеет низкий престиж и не пользуется авторитетом и доверием граждан. Поэтому существует острая необходимость целенаправленного формирования кадрового корпуса государственной службы, его систематического обновления, устранения текучести кадров и обеспечения их профессионализации.

Целью работы является изучение теоретических основ подбора кадров на гражданскую службу, и особенности их практической реализации в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Человеческие ресурсы имеют важное, а иногда даже решающее значение для организаций во всех областях, начиная от стратегического планирования до общего имиджа. От эффективности управления кадрами зависит успех деятельности организации. Основными направлениями кадровой работы являются следующие [1, с. 13].

1. Стратегический менеджмент.

Эффективная кадровая работа улучшает итоги работы, зная, как человеческий капитал влияет на успех организации. Лидеры с опытом работы в области стратегического управления персоналом участвуют в принятии корпоративных решений, которые лежат в основе текущих оценок персонала и прогнозов будущих потребностей в рабочей силе на основе потребностей деятельности.

2. Заработная плата.

Специалисты по кадровой работе разрабатывают реалистичные структуры вознаграждения, которые устанавливают конкурентоспособную заработную плату организации с другими предприятиями в этой области, в той же отрасли или с компаниями, конкурирующими за сотрудников с аналогичными навыками. Они проводят обширные обследования заработной платы, чтобы сохранить расходы на компенсацию в соответствии с текущим финансовым состоянием организации и прогнозируемым доходом.

3. Анализ выгод.

Специалисты кадровой работы по льготам могут сократить расходы компании, связанные с текучестью кадров, увольнением и заменой работников. Они важны для организации, потому что у них есть навыки и опыт, необходимые для согласования групповых льгот для сотрудников, в рамках бюджета организации и в соответствии с

экономическими условиями. Они также знакомы с вознаграждениями работникам, которые могут привлекать и удерживать работников.

4. Безопасность и управление рисками.

Работодатели обязаны обеспечить безопасные условия труда. Специалисты по управлению безопасностью и рисками на рабочем месте из отдела кадров отвечают за соблюдение нормативных актов по безопасности и гигиене труда, поддерживая точные рабочие журналы и записи, а также разрабатывая программы, которые снижают количество травм и несчастных случаев на производстве. Специалисты по безопасности на рабочем месте также привлекают сотрудников к повышению осведомлённости и безопасному обращению с опасным оборудованием и опасными химическими веществами.

5. Минимизация вопросов ответственности.

Специалисты по кадровым отношениям с сотрудниками сводят к минимуму подверженность организации и ответственность, связанную с заявлениями о недобросовестной практике приёма на работу. Они выявляют, расследуют и решают проблемы на рабочем месте, которые, оставленные без присмотра, могут выйти из-под контроля и втянуть организацию в юридические вопросы, касающиеся государственных законов.

6. Обучение и развитие.

Специалисты по обучению и развитию персонала координируют ориентацию на новых сотрудников, что является важным шагом в установлении прочных отношений между работодателем и работником. В области обучения и развития персонала также проводятся тренинги, которые поддерживают принципы честного трудоустройства и развития сотрудников компании, чтобы подготовить начинающих лидеров на руководящие и ведущие должности.

7. Удовлетворённость сотрудников.

Специалисты по связям с сотрудниками в отделе кадров помогают организации достичь высокого уровня производительности, морального духа и уровня удовлетворённости всей рабочей силы, создавая способы укрепления отношений работодатель-работник. Они проводят опросы общественного мнения, проводят фокус-группы и ищут мнения сотрудников об удовлетворённости работой и способах поддержания хороших рабочих отношений у работодателя [46, с. 23].

8. Подбор и адаптация.

Специалисты по кадровой работе управляют процессом трудоустройства от отбора резюме до планирования собеседований и обработки новых сотрудников. Как правило, они определяют наиболее эффективные методы набора кандидатов, включая оценку того, какие системы отслеживания кандидатов лучше всего подходят для нужд организации.

9. Процесс найма.

Специалисты по кадровой работе работают в тесном сотрудничестве с менеджерами по найму, чтобы принимать правильные решения по найму, в соответствии с потребностями организации в рабочей силе. Они обеспечивают руководство для менеджеров, которые не знакомы с кадровой работой или стандартными процессами найма, чтобы гарантировать, что организация предоставит предложения подходящим кандидатам.

10. Поддержание соответствия.

Сотрудники отдела кадров обеспечивают соответствие организации государственным законам о занятости населения. Они заполняют документы, необходимые для документирования того, что сотрудники компании имеют право работать на данной должности. Они также контролируют соблюдение применимых законов для организаций, которые получают заказы от правительства, посредством ведения журналов потока заявок, письменных планов позитивных действий и разрозненного анализа последствий.

Государственная служба – это профессиональная деятельность граждан по обеспечению выполнения полномочий Донецкой Народной Республики, в том числе полномочий государственных органов и лиц, которые занимают государственные должности в Донецкой Народной Республике [1].

На сегодняшний день важной задачей является создание эффективного кадрового резерва на государственной службе. Кадровый резерв, в первую очередь, формируется для заполнения должностей государственных служащих, а также для продвижения их по службе, с учётом уровня профессиональной подготовки, образования, опыта работы, деловых и моральных качеств работников, умения работать с людьми, а также результатов конкурса.

Как отмечалось, нынешнее состояние государственной службы Донецкой Народной Республики не в полной мере соответствует сущности современной парадигмы государственной службы, оно имеет низкий престиж и не пользуется авторитетом и доверием граждан. Это связано с:

низким качеством и недостаточным уровнем доступности предоставления управленческих услуг юридическим и физическим лицам, в том числе из-за неэффективного использования современных информационных технологий;

несовершенством законодательной базы привлечения граждан к государственной службе, продвижения, назначения на службу государственных служащих;

отсутствием единых стандартов профессиональной деятельности государственных служащих;

нечёткостью принципов и непрозрачностью правового регулирования социальной и правовой защиты государственных служащих;

низким уровнем компетенции значительной части государственных служащих, что, в свою очередь, вызывает неадекватную ответственность за подготовку и реализацию управленческих решений;

нестабильностью государственной службы.

Меры, принимаемые органами исполнительной власти для предотвращения коррупции в государственном секторе, недостаточно эффективны, особенно в отношении судебной власти. Это снижает доверие граждан к власти, имидж государственной службы, негативно сказывается на объективности и качестве управленческих решений.

Существует острая необходимость целенаправленного формирования кадрового корпуса государственной службы, его систематического обновления, устранения текучести кадров и обеспечения их профессионализации. Новое качество государственной службы, которого ждёт общество, невозможно без высокого профессионализма государственных служащих в его современном понимании. Прежде всего, это:

высокий уровень профессиональной компетентности;

профессиональная этика, честь и исполнительская дисциплина;

объективность и беспристрастность при подготовке и принятии управленческих решений;

независимость профессиональной позиции от влияния политических или частных интересов.

Практическая деятельность также свидетельствует о настоятельной необходимости чёткого установления законодательных требований на государственные должности. Это обеспечит единый стандарт, который определит квалификационные требования для сотрудников, занимающих одну и ту же государственную должность. Необходимо чёткое определение квалификационных требований к работникам, занимающим должности в государственной службе, для того, чтобы определить объём официальной «дееспособности» и связанную с этим оптимизацию общей численности административного персонала, соотношения сотрудников различных рангов и решения задач по сокращению и упрощению государственного аппарата.

Особенности управленческой работы сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления обуславливают необходимость внедрения институциональных основ профессионализации государственного управления и местного самоуправления, важнейшими элементами которых являются эффективная работа мощной системы профессиональной подготовки и последипломного образования государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления [2, с. 74].

Основой системы подготовки и переподготовки государственных служащих, которая сейчас функционирует в ДНР, является адаптация ранее приобретённой специальности к профессиональной деятельности в области государственного управления. Это осуществляется посредством реализации образовательных и профессиональных программ по подготовке магистров, программ профессионального непрерывного образования, тематических семинаров и стажировок.

Организационная структура системы подготовки и переподготовки кадров включает: центральный орган исполнительной власти, подотчётный и подконтрольный главе ДНР, на который возложена разработка государственной политики в области профессионального обучения и последипломного образования работников и её реализация;

органы государственной власти и местного самоуправления как клиенты профессионального обучения и последипломного образования;

основное высшее учебное заведение в системе с его региональными учреждениями в качестве центрального учреждения для предоставления образовательных услуг сотрудникам и координации профессиональной подготовки в других учреждениях системы;

высшие учебные заведения, имеющие лицензию и аккредитацию для предоставления образовательных услуг для профессионального обучения и последипломного образования;

учреждения последипломного образования как учреждения по оказанию образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации;

областные центры переподготовки и повышения квалификации работников образовательных учреждений по предоставлению образовательных услуг для продолжения образования;

кадровые службы органов государственной власти и местного самоуправления как структуры, обеспечивающие мониторинг качества обучения и планирования карьеры работников;

другие структуры, обеспечивающие методическое обеспечение обучения студентов и осуществляющие профессиональную ориентацию молодёжи [3, с. 29].

В ДНР профессиональная подготовка работников осуществляется по государственным и отраслевым стандартам высшего образования, по стандартам высших учебных заведений, которые лицензированы и аккредитованы в сфере образования «Государственное и муниципальное управление». Процесс обучения финансируется из государственного бюджета, бюджетов органов государственной власти и местных бюджетов.

Наряду с положительными достижениями, система имеет существенные недостатки.

1. Магистерские программы и программы повышения квалификации носят академический, фундаментальный характер, дают общеобразовательную подготовку по государственному управлению, однако не имеют необходимого практического направления.

2. Система не стала органичным компонентом государственного управления и местного самоуправления, институтом государственной службы и службы в органах местного самоуправления, не обеспечивает эффективность их деятельности за счёт развития интеллектуального потенциала служащих, не распространяется абсолютно на всех работников, особенно на подготовку до участия в конкурсе на замещение должностей и назначений на должность.

3. Содержание, организация и формы профессиональной подготовки работников не соответствуют современной парадигме государственного управления и местного самоуправления – предоставлению конституционно и законодательно определённых услуг человеку, гражданину и населению с требуемым качеством. По содержанию потребности органов государственной власти и местного самоуправления не имеют опережающего характера, им не хватает практической направленности, в современных информационных и коммуникационных системах недостаточно применяются инновационные технологии [4, с. 63].

4. Научно-педагогические и научные работники учреждений системы оторваны от деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, не обеспечивают экспертно-аналитическую поддержку их деятельности, не имеют практического опыта работы в этих органах.

5. Система не обеспечена необходимой законодательной базой, эффективными механизмами для изучения потребностей и оценки качества профессиональной деятельности и обучения, необходимой ресурсной поддержкой, в том числе финансовой (выделяется в сотни раз меньше средств на повышение квалификации, чем в странах с развитой демократией).

6. Структура высшего и послевузовского образования работников не соответствует содержанию деятельности в области «государственного управления», определённой ООН, ЕС, во многих ведущих странах и признанной в ДНР. Отсутствует ряд важных специальностей, не хватает государственных стандартов для профессионального обучения; возможности расширения переподготовки по специальностям, нацеленным на государственное управление. Программы профессионального развития требуют значительных улучшений и диверсификации.

7. Существующие возможности и функции субъектов системы диверсифицированы, никоим образом не скоординированы и не гарантируют её эффективное и действенное функционирование. Нет чёткого различия между полномочиями участников системы и координацией их деятельности. Не существует влияния неправительственных общественных организаций на систему.

8. Не существует узаконенных механизмов и процедур привлечения молодёжи к обучению по специальностям, ориентированным на государственную службу и службу в органах местного самоуправления, отбору кандидатов на руководящие должности – выпускникам высших учебных заведений с последующим трудоустройством на службу, наследованию лучших практик государственных органов и органов местного самоуправления и их должностных лиц [5, с. 18].

Следовательно, первостепенными целями системы подготовки и переподготовки государственных служащих должны стать:

– предоставление образовательных услуг по подготовке специалистов для профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления по соответствующим специальностям и уровням образовательной квалификации;

– предоставление образовательных услуг для последиplomного образования государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, депутатам советов всех уровней, лицам, которые по роду своей деятельности предоставляют государственные услуги;

– обеспечение постепенного и систематического увеличения числа подготовленных специалистов с профессиональным образованием в сфере государственного управления и других ветвей государственной власти и органов местного самоуправления, которые профессионально ориентированы на предоставление государственных услуг;

- постоянное обновление государственных стандартов профессионального образования, что отвечает перспективам развития демократического управления, государственного управления, местного самоуправления, государства и общества в целом;
- подготовка научно-педагогических и научных работников для учреждений системы среднего и высшего образования;
- внедрение технологий, методов и принципов европейского образовательного пространства (Болонский процесс) в организации профессионального обучения и последипломного образования специалистов и сотрудников; [5, с. 28];
- создание системы, гарантируемой государством с использованием опыта государственной службы, местного самоуправления, то есть создание системы активного привлечения специалистов – государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления – к профессиональному обучению и институту консультантов;
- институционализация и внедрение механизма накопления и использования профессионального опыта через институты системы;
- подготовка научной, учебной и методической литературы для профессиональной подготовки специалистов и служащих в сфере образования «Государственное управление» и других отраслях, профессионально ориентированных на оказание государственных услуг;
- проведение независимой оценки уровня профессиональной подготовленности и деловых качеств сотрудников по продвижению по службе и кандидатов на свои должности;
- внедрение кредитно-модульной системы в учреждениях независимой системы контроля качества предоставления образовательных услуг (через независимые центры оценки качества профессиональной подготовки);
- создание эффективной системы формирования, распределения и реализации государственного заказа на профессиональную подготовку специалистов и работников в сфере образования «Государственное управление»;
- лицензирование и аккредитация учреждений профессионального образования и последипломного образования специалистов и работников с привлечением центрального органа исполнительной власти по государственной службе [2, с. 18];
- введение целевой профессиональной подготовки специалистов и сотрудников, в том числе для мероприятий в контексте европейской и евроатлантической интеграции;
- обеспечение аналитической, консультативной и экспертной деятельности научных и научно-педагогических работников учреждений системы;
- повышение квалификации научных и педагогических работников системы профессионального обучения работников один раз в три года;
- создание условий для постепенного перехода к непрерывному профессиональному обучению в период пребывания на службе с использованием современных информационных технологий;
- внедрение системы управления профессиональным образованием и последипломного образования как законодательно и нормативно регламентированного систематического влияния на определение и реализацию целей и задач системы в целом и каждого из её компонентов.

Профессиональная подготовка должна целенаправленно формировать способность государственных служащих выполнять нормативно-проектные, аналитические, организационные и административные, консультативные и контрольные функции.

Основными направлениями совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров на государственной службе должны стать:

- введение единого центра управления системой подготовки и переподготовки со статусом центрального исполнительного органа, подчинённого Правительству ДНР;

- координация совместной деятельности образовательных учреждений, государственных органов и органов местного самоуправления по формированию учебных материалов для государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления;
- создание условий для конкуренции между образовательными учреждениями, предоставляющими образовательные услуги для непрерывного образования;
- мониторинг и оценка деятельности образовательных учреждений как одной из предпосылок обеспечения эффективности профессионального обучения;
- направление лиц на обучение по программам профессионального обучения и последипломного образования, в том числе с отрывом от работы, их социальная защита во время обучения;
- создание эффективной общедоступной информационной системы, в том числе сотрудников об образовательных услугах и порядке их предоставления.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, приоритетным направлением государственной политики в сфере государственной службы должно стать создание полноценной эффективной системы непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, которая отвечала бы международным профессиональным стандартам формирования управленческого потенциала.

Список использованных источников

1. Кирсанова С.А. Эффективный менеджмент / С.А. Кирсанова // Деловой квартал. – 2006. – № 12. – С. 7-14.
2. Дубенко С.Д. Государственная служба: теория и организация. Концепция её реформирования / С.Д. Дубенко; науч. рук. В.В. Цветков. – К.: Орияны, 2015. – 211 с.
3. Дронье А.Э. Основные принципы успешного руководства учреждением: методические рекомендации / А.Э. Дронье. – К.: Изд-во УАДУ, 2015. – 80 с.
4. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н.Новгород: НИМБ, 2011. – 607 с.
5. Коваль Л.В. Административное право: курс лекций / Л.В. Коваль. – К.: Вентури, 2016. – 208 с.

УДК 378.046.4

DOI

РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

СМЕЛЯНСКАЯ Д.Н.,
канд. пед. наук, доцент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В исследовании анализируется группа мягких или гибких навыков государственных служащих, оказывающих прямое влияние на особенности и характер взаимодействия специалиста с его окружением. Констатируется важность развития этих навыков у сотрудников государственных учреждений. Автор считает, что гибкие навыки условно можно разделить на четыре группы – коммуникативные, интеллектуальные, волевые и лидерские. Делается вывод о том, что постоянное развитие и улучшение soft